

1. DATOS DE GENERALES.

- 1.1. Nombres y Apellidos: _____ Edad: _____ Género: F ___ M ___ O: ___
- 1.2. Nacionalidad: Venezolana ___ Colombiana ___ Nacionalidad colombiana en trámite ___ Otra ___ Cuál _____
- 1.3. Documento de identificación en Colombia: C.C. ___ C.E. ___ PEP ___ Permiso Fronterizo ___ Pasaporte ___ Sin Docum. ___
- 1.4. Estado Civil: Soltero(a) ___ Casado(a) ___ Divorciado(a) ___ Viudo(a) ___ Unión Libre/ Concubinato ___
- 1.5. Ocupación u oficio: _____
- 1.6. Lugar de procedencia: País: _____ Ciudad: _____ Estado/ Dep.: _____
- 1.7. Lugar actual de residencia: _____
- 1.8. ¿Es refugiado o exiliado político? Sí ___ No ___ En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Desde cuándo?: _____

2. CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EN SU PAÍS DE PROCEDENCIA.

2.1. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba antes de venir a Colombia?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Trabajando: | <input type="checkbox"/> |
| Buscando trabajo: | <input type="checkbox"/> |
| Estudiando: | <input type="checkbox"/> |
| Jubilado(a): | <input type="checkbox"/> |
| Dedicado(a) a labores del hogar | <input type="checkbox"/> |
| Tenía un negocio propio | <input type="checkbox"/> |
| Otra: | <input type="checkbox"/> |

Especifique: _____

2.2. ¿En su país de procedencia era propietario de alguno de los siguientes bienes?

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Casa: | <input type="checkbox"/> |
| Apartamento: | <input type="checkbox"/> |
| Tierras: | <input type="checkbox"/> |
| Ganado: | <input type="checkbox"/> |
| Automóviles: | <input type="checkbox"/> |
| Moto: | <input type="checkbox"/> |
| Camioneta: | <input type="checkbox"/> |
| Negocio propio: | <input type="checkbox"/> |
| No tenía propiedad: | <input type="checkbox"/> |
| Otra: | <input type="checkbox"/> |

¿Cuál(es)?: _____

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO MIGRATORIO.

3.1. ¿Cuándo migró a Colombia?

Mes: Año:

3.2. ¿Selló su pasaporte en algún punto Migración en Colombia cuando ingresó al país?

Sí: No:

3.3. ¿Por cuál ciudad ingresó a Colombia?

Arauca: Cúcuta: Maicao:
Bogotá: Otra: ¿Cuál?:

3.4. ¿Tenía alguna persona a dónde dirigirse cuando llegó a Colombia?

Sí: No: Parentesco:

3.5. ¿En el momento de migrar tenía familia procedente de su país residente en Colombia?

Sí: No:

3.6. ¿Antes de venir a Colombia estuvo en condición de migrante en otro país?

Sí: No: ¿Cuál(es)?

3.7. ¿Por qué eligió Colombia como el país para migrar? _____

3.8 ¿Cuáles son sus expectativas de permanencia en Colombia?

Permanecer por un tiempo:	<input type="text"/>	Moverse de ciudad:	<input type="text"/>	Mudarse a otro país:	<input type="text"/>
Regresar a su país de origen:	<input type="text"/>	Obtener nacionalidad colombiana:	<input type="text"/>	No está seguro:	<input type="text"/>
Otra:	<input type="text"/>				

¿Cuál?: _____

3.9 ¿Antes de venir a Bucaramanga estaba en condición de migrante en otra ciudad de Colombia?

Sí: No: ¿En cuál(es)? _____

3.10. ¿Por qué eligió Bucaramanga como lugar de residencia? _____

3.11. ¿Cuáles son sus expectativas de permanencia en Bucaramanga?

Permanecer por un tiempo:	<input type="text"/>	Moverse de ciudad:	<input type="text"/>	Mudarse a otro país:	<input type="text"/>
Regresar a su país de origen:	<input type="text"/>	Quedarse viviendo aquí:	<input type="text"/>	No está seguro:	<input type="text"/>
Otra:	<input type="text"/>	¿Cuál?: _____			

3.12. ¿Qué razones lo llevaron a tomar la decisión de migrar? Puede marcar todas las que reflejen su situación.

Por falta de empleo:	<input type="text"/>	Por el alto costo de vida:	<input type="text"/>	Por tener mejor calidad de vida:	<input type="text"/>
En búsqueda de mayores ingresos:	<input type="text"/>	Por cuestiones de seguridad:	<input type="text"/>	Por asuntos religiosos:	<input type="text"/>
Por razones familiares:	<input type="text"/>	Por persecución política:	<input type="text"/>	Por razones educativas:	<input type="text"/>
Otra:	<input type="text"/>	¿Cuál(es)?: _____			

3.13. ¿Quiénes y cuántos migraron con usted?

Solo:	<input type="text"/>	Esposa(o)/ Pareja:	<input type="text"/>	Hijos:	<input type="text"/>
Padre:	<input type="text"/>	Madre:	<input type="text"/>	Hermanos(as):	<input type="text"/>
Tíos(as):	<input type="text"/>	Sobrinos(as):	<input type="text"/>	Primos(as):	<input type="text"/>
Amigos(as):	<input type="text"/>	Otro:	<input type="text"/>	Especifique: _____	

3.14 ¿Hasta este momento ha traído a vivir con usted a otras personas de su grupo familiar?

Sí: No: ¿Cuántas? ¿Cuál(es)?: _____

3.15 ¿Tiene intención de traer a Colombia algún familiar?

Sí: No: ¿Cuántos? ¿A cuál(es)?: _____

3.16. ¿Para migrar usted se vio en la obligación de vender bienes?

Sí: No: Especifique:

Vivienda:	<input type="text"/>	Tierras:	<input type="text"/>	Ganado:	<input type="text"/>
Auto:	<input type="text"/>	Moto:	<input type="text"/>	Camioneta:	<input type="text"/>
Negocio propio:	<input type="text"/>	Joyas:	<input type="text"/>	No vendió nada:	<input type="text"/>
Otra:	<input type="text"/>	¿Cuál(es)?: _____			

3.17. ¿En qué condiciones económicas migró?

Sin dinero:	<input type="text"/>	Con poco dinero:	<input type="text"/>	Vendió todo lo que tenía:	<input type="text"/>
Como inversionista:	<input type="text"/>	Por propuesta de trabajo:	<input type="text"/>	Beca de estudiante:	<input type="text"/>
Otra:	<input type="text"/>	¿Cuál?: _____			

3.18. ¿Si mejoraran las condiciones económicas y políticas en su país usted regresaría?

Sí: No: No sabe:

3.19. ¿Es usted descendiente de colombianos que en décadas anteriores migraron a otros países?

Sí: No:

4. CONDICIONES ACTUALES DE RESIDENCIA.

4.1. Tipo de residencia actual

Casa:

Apartamento:

Habitación:

Sin residencia fija:

En condición de calle:

Otra:

Especifique: _____

4.2. Personas con quien vive (cantidad)

Solo:

Pareja:

Padre:

Hermanos(as):

Sobrinos(as):

Amigos(as):

Esposo(a):

Hijos:

Madre:

Tíos(as):

Primos(as):

Otro:

Especifique: _____

5. ASPECTOS DE SALUD.

5.1. ¿Padece alguna enfermedad? Sí: No: ¿Cuál(es)?: _____

5.2. ¿Posee alguna discapacidad? Sí: No: ¿Cuál(es)?: _____

5.3. ¿Actualmente usted tiene satisfechas sus necesidades básicas alimentarias?

Sí: No: Más o menos:

5.4. ¿Se encuentra actualmente utilizando métodos de planificación familiar?

Sí: No: ¿Cuál(es)?: _____

6. PERFIL LABORAL EN EL PAÍS DE ORIGEN.

6.1. ¿Qué tipo de ocupación u oficio desempeñaba en su país de procedencia?

Actividad Laboral	Tiempo de Experiencia

6.2. ¿Era empresario en su país de origen? Sí: No:

¿En qué sectores o actividades económicas generó procesos de emprendimiento?

Sector o actividad económica del emprendimiento	Tipo de Empresa (propia/ familiar)

6.3. ¿El gobierno de su país lo expropió en alguna oportunidad? Sí: No:

7. VINCULACIÓN LABORAL EN COLOMBIA.

7.1. ¿Cuál es actualmente su fuente de sustento económico?

Ingresos propios:
 Apoyo Familiar:
 Caridad social:
 Ahorros:
 Rebusque:
 Otra:

Especifique: _____

7.2. ¿Qué tan complejo ha sido conseguir trabajo en Colombia?

Muy difícil:
 Difícil:
 Más o menos:
 Fácil:
 Muy fácil:

7.3. ¿Cómo cree que es más viable conseguir trabajo en Colombia?

Bolsas de empleo:
 Por Internet:
 Teniendo un amigo/familiar que lo referencie:
 Otra:

Especifique: _____

7.4. ¿Usted ha sido víctima de explotación laboral en Colombia?

Sí:
 No:

Explique: _____

7.5. ¿Su(s) trabajo(s) actual(s) tiene(n) relación con su área de formación técnica, profesional o con la experiencia laboral con la que usted contaba antes de llegar a Colombia?

Sí: No:

7.6. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer trabajo en Colombia?

De 1 a 15 días: De 16 días a 1 mes: De 1 mes a 3 meses:
 De 4 meses a 12 meses: Más de 1 año: No ha encontrado trabajo:

7.7. Antes de su trabajo actual ¿En qué otras actividades laborales ha estado vinculado durante su estancia en Colombia?

8. INGRESOS.

8.1. ¿Cuál es su ingreso aproximado mensual? Fijo: Variable:

8.2. ¿Con sus ingresos usted?

Vive muy bien: Satisface completamente sus necesidades básicas:
 Satisface parcialmente sus necesidades básicas: Apenas sobrevive:

8.3. ¿Usted envía dinero a familiares o amigos en su país?

Sí: No:

8.4. ¿Con qué frecuencia envía usted dinero a su país de procedencia?

Semanal: Mensual: Trimestral: Semestral: Anual:

8.5. ¿A quién le envía usted dinero en su país?

Padres: Esposo(a)/Pareja: Hijos(as):
 Hermanos(as): Otros parientes: Amigos:

8.6. ¿Necesita enviar dinero a algún familiar o amigo en su país pero no tiene ingresos para realizarlo?

Sí: No:

8.7. ¿Envía dinero a familiares o amigos a otros países distintos al suyo?

Sí: No: ¿Cuale(es)?: _____

8.8. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted aquí en Colombia? (Indique cantidad) _____

8.9. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted en su país de origen? (Indique cantidad) _____

9. RESPUESTA PÚBLICA AL ASUNTO MIGRATORIO.

- 9.1. ¿Considera que las autoridades colombianas han implementado acciones efectivas para la inclusión de la población migrante?
Suficientemente: Medianamente suficiente: Insuficiente:
- 9.2. ¿Conoce o tiene acceso a ONGs o asociaciones que trabajen con la población migrante en Bucaramanga o en Colombia?
Sí: No: ¿Cuál(es)?: _____
- 9.3. ¿Ha recibido ayuda de alguna entidad gubernamental de Colombia?
Sí: No: ¿Cuál(es)?: _____
- 9.4. Cuando ha acudido a entidades públicas en Bucaramanga o en Colombia ¿El trato recibido por parte de los funcionarios públicos ha sido?
Amable/Interesado/Respetuoso: Displaciente/Irrespetuoso: Discriminatorio:
Otra: Especifique: _____
- 9.5. ¿En qué área debe fortalecerse la atención a migrantes en Bucaramanga o en Colombia?

- 9.6. ¿Sabe a qué instancias gubernamental acudir, en caso de?:
- | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| a) Problemas migratorios: | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Indique institución: _____ |
| b) Complicaciones de Salud: | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Indique institución: _____ |
| c) Ayuda humanitaria: | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Indique institución: _____ |
| d) Asesoría jurídica | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Indique institución: _____ |
| e) Defensa de derechos humanos: | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Indique institución: _____ |
| f) Problemas domésticos o laborales: | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Indique institución: _____ |

10. INCLUSIÓN SOCIAL.

- 10.1. ¿Durante su tiempo de permanencia en Colombia ha sentido en algún momento temor de reconocer su nacionalidad de procedencia? Sí: No:
- 10.2. ¿Durante su tiempo de permanencia en Colombia ha tenido dificultad de acceso a algún servicio o algún lugar por su condición de persona migrante? Sí: No:
Especifique el caso: _____
- 10.3. ¿Ha sentido alguna discriminación por ser de otro país? Sí: No:
Especifique el caso: _____

- ¿Cómo percibe a la población del Área Metropolitana de Bucaramanga de cara a la inclusión de la población migrante?

